

O'ZBEK TOPONIMIKASIDA JONDOR TOPONIMLARINING LEKSIK-SEMANTIK TADQIQI

Narzilloeva Manzura Shuxrat qizi
Zarmed Universitetining pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Maqolada o'zbek toponimlari, shuningdek Buxoro viloyati Jondor toponimlarining vujudga kelishida foydalanilgan tarixiy lingvistik vositalar etimologik jihatdan tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ensiklopediya, jondor, toponim, etimologiya, etnogenez, onomastika, lug'at, til, leksema, semantika.

LEXICAL-SEMANTIC RESEARCH OF JONDOR TOPONYMS IN UZBEK TOPONYMICS

ABSTRACT

The article analyzes the lexical-semantic analysis of linguistic means used in the formation of the toponym Jondor in Bukhara region. The etymology and historical forms of the toponym Jondor are also discussed in detail.

Keywords: encyclopedia, Jondor, toponym, etymology, ethnogenesis, onomastics, dictionary, language, lexeme, semantics.

Har bir xalqning o'z kelib chiqishi va rivojlanishi tarixi bor. O'zbek xalqining ham yorqin va shonli voqeliklarga boy tarixi mavjud bo'lib, u yaxlit bir xalq bo'lib shakllangunga qadar murakkab va sarmazmun etnik jarayonlarni boshidan kechirdi. Millat o'zining millat sifatidagi qiyofasini tarixi, tili, milliy an'ana hamda qadriyatlarida ko'rsatadi. Shu sababli ham hozirgi kunda o'zbek xalqining kelib chiqishi-etnogeneziga e'tibor ancha kuchaydi. Boy o'tmishimizni xolisona, teran tarzda bayon qilish zamon talabiga aylandi. Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov ta'kidlaganlaridek: "Tarixiy xotirasi bor inson-irodali inson. Takror aytaman, irodali insondir. Kim bo'lishidan qat'i nazar, jamiyatning har bir a'zosi o'z o'tmishini yaxshi bilsa, bunday odamlarni yo'ldan urish, har xil aqidalar ta'siriga tortish mumkin emas. Tarix saboqlari insonni hushyorlikka o'rgatadi, irodasini mustahkamlaydi." Kishilik jamiyati paydo bo'libdiki, o'zi yashaydigan atrof-muhit – g'or, tog', cho'l, adir, qishloq, shaharlarni ayrim nomlar bilan atab keladi. Mana shu nomlar asosida inson o'zi yashab turgan muhitni yaxshi biladi va geografik obyektlar xususiyatlarini bir-biridan ajrata oladi. Shu sababdan sayyoramizda bir necha millionlab nomlar paydo bo'ldi va shu bilan birga ularning ma'no-mazmunlari shakllana bordi. Geografik nomlarni tahlil etish va ularga qiziqish antik davrdan beri mavjud bo'lsa-da, ularni lingvistik jihatdan o'rganish XIX asrning birinchi yarmida boshlangan hamda toponimika fani vujudga kelgan. Toponimika grekcha topos – joy va onoma – nom so'zlarning birikmasidan tashkil topib, geografik nom (toponim) larni, ularning etimologiyasi, paydo bo'lish tarixi, yasaliş va leksik-semantik xususiyatlari bilan

tilshunoslik fanining ayni shu nomdagi sohasi shug‘ullanadi. Joy nomlari guruhiga kiruvchi atoqli otlar, ayniqsa, toponimlar o‘zida lisoniy xususiyatlardan tashqari, qimmatli tarixiy, etnografik, etikaviy va estetik, diniy-mifologik, geografik, geologik, geofizik va hattoki arxeologik ma‘lumotlarni ham mujassam qilgan bo‘ladi. Shu sababli keyingi yillarda o‘tmish davrlarga oid tarixiy nomlarni tiklash va asrashga doir harakatlarning kuchayganligi seziladi. Demak, atoqli otlarning bir qismi sanalgan toponimlar qadimiy ajdodlarimiz bizga qoldirgan buyuk madaniy, lisoniy merosdir. Tarixiy xotira har qanday zamonda ham to‘laqonli tiklangan, muayyan xalq bosib o‘tgan yo‘l o‘zining barcha muvaffaqiyat va zafarlari, yo‘qotish va qurbonlari, quvonch va iztiroblari bilan xolis va haqqoniy o‘ganilgan taqdiridagina chinakam tarix bo‘ladi. O‘zbekiston mustaqillikka erishgach, davlatning toponimlar masalasiga alohida e‘tibor berayotgani, respublika, viloyat, tuman va shahar toponimiya komissiyalarining faoliyat ko‘rsatayotgani bejiz emas. Buning natijasida joy nomlariga e‘tibor kuchaydi. Avvallari turli sabablarga ko‘ra unutilgan ko‘pgina tarixiy nomlar, joy nomlari mafkuraviy qarashlar, shaxsiy munosabat va mayllar, shuningdek, boshqa xil salbiy munosabatlardan xalos qilindi va nihoyat, geografik nomlar haqida qaror qabul qilindi.

Geografik obyektlardagi lingvistik jihatlarni tilshunoslik nuqtayi nazaridan o‘rganish XIX asrning birinchi yarmida boshlangan hamda toponimika fani vujudga kelganligi joy nomlarini tadqiq etishning yangi usul hamda vositalariga bo‘lgan talabni kuchaytirdi. Toponimikada endi so‘zlar etimologiyasidan tashqari morfemik, lelsik-semantik xususiyatlar ham inobatga olinib chuqur o‘rganildi. Istiqlol sharoitida jamiyatdagi yangi o‘zgarishlarni amalga oshirish jarayonida, erkin demokratik jamiyat a‘zolarini va yoshlarni milliy g‘oya ruhida tarbiyalash vazifalarini bajarishda tarix fanining ahamiyati ortib borayotgasni toponimika va tarix fanlarining o‘zaro integratsiyasini yuzaga keltirdi. O‘zining uzoq o‘tmishiga ega mamlakatimiz tarixini o‘rganish va undan to‘g‘ri xulosa chiqarish, bugungi kunda har bir yosh avlodning burchi hisoblanadi. Mustaqillikdan keyin toponimlarga munosabat tubdan o‘zgardi. Endilikda toponimlar nafaqat tilshunoslik material, balki xalq tarixi, madaniyati va ma‘naviyatining nodir merosi sifati ham e‘zozlanadigan, alohida tadqiqot manbayi sifatida o‘rganiladigan bo‘ldi. Buning isboti sifatida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekiston Respublikasi ma‘muriy-hududiy birliklar, aholi punktlari, tashkilotlar va boshqa toponimik obyektlarning nomlarini tartibga solish to‘g‘risida”gi 1996 yil 31 maydagi 203-sonli qarori hamda O‘zbekiston Respublikasining 2011 yil 14 oktyabrdagi “Geografik obyektlarning nomlari to‘g‘risida”gi Qonuni va Vazirlar Mahkamasining qarorini keltirish mumkin. Bu qonun va qaror asosida respublikamizning barcha hududlarida toponimik birlashmalar tashkil etildi. Mazkur komissiya joylarda geografik obyektlarning nomlarini tartibga solish, qayta nomlash va nomi mavhum bo‘lgan joy nomlarini aniqlash masalalari bilan samarali shug‘ullanmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning 2017- yil 10-martda Buxoro viloyatiga tashrifida “Buxoro viloyatida 660 dan ortiq madaniy meros obyekti mavjud. Ularning aksariyati arxeologik obyektlar, monumental san‘at asarlari,

arxitektura yodgorliklaridir. Ushbu madaniy meros obyektlari xalqimizning bebaho boyligi, ularni asrash va kelajak avlodlarga bezavol yetkazish barchamizning burchimiz” - degan edi. Bu ishlarni amalga oshirishda yuqoridagi toponimik uyushma a’zolarining faoliyati benihoya katta ahamiyatga ega. Joy nomlarining paydo bo’lishi insoniyat tarixiy taraqqiyotining mahsulidir. Inson nutqi, borliq to’g’risidagi tasavvuri va tafakkuri, dunyoqarashining o’sib borishi bilan joylarni nomlash ortib, joy nomlari ham ko’paya bordi. Hozirgi kunda nomsiz obyektни tasavvur qilish mumkin emas. Har qanday joy o’z nomiga ega. Nomsiz obyekt toponim hisoblanmaydi. Toponimikani qaysi fanlar qatoriga kiritish kerak, degan munozara uzoq davom etdi. Toponimika shaharlar, qishloqlar, daryolar, ko’llar, tog’lar kabi geografik nomlarni, ularning kelib chiqishini, tarixini o’rganar ekan, bu fan tilshunoslarga ham, tarixchilarga ham boy ilmiy material beradi. Geografik nomlar, ya’ni toponimlar til lug’at tarkibining bir qismi bo’lib, til qonuniyatlariga bo’ysunadi. Albatta, so’zni tilshunoslik — lingvistika fani o’rganishi kerak. Demak, toponimika atoqli otlarni o’rganadigan onomastika fanining bir qismi bo’lib, tilshunoslik fanlari qatoriga kiradi. Ikkinchi tomondan, geografik nomlar xaritaning eng muhim elementi sifatida biron mamlakat yoki o’lka tabiatining xususiyatlarini aks ettiradi. Ana shu nuqtai nazardan toponimikani geografik fanlar jumlasiga kiritish mumkin. Shu bilan birgalikda, joy nomlari jamiyat tarixi bilan chambarchas bog’liq. Joylarga qanday nom berish avvalo, jamiyatning muayyan bosqichdagi ehtiyojlari bilan belgilanadi. Joy nomlari tarixini bilmasdan turib toponimika bilan shug’ullanish kutilgan natijani bermaydi. Ana shuning uchun ham toponimika tarix fanlari qatoridan o’rin oladi. Demak, toponimika uchta katta soha: tilshunoslik, geografiya, tarix oralig’idagi fandir. Shu bois toponimikaning talaygina faktlari xarakter jihatdan xilma-xil bo’lgan lingvistik, tarixiy va geografik material jalb qilingandagina to’g’ri izohlab berilishi mumkin. Joy nomlari shu qadar ko’pki, hamma toponimlarning ham ma’nosiga yetib bo’lmaydi. Nom qancha ko’hna bo’lsa, uning etimologiyasini bilish shuncha qiyin bo’ladi. Hamma nomlardan ma’no qidirib, mazmuni anglashilmagan nomlari o’zgartirib, boshqacha atash minglab yillarning mahsuli bo’lgan ma’naviy yodgorlik ildiziga bolta urish demakdir. Ma’nosidan qat’iy nazar, barcha nomlar manzil vazifasini bajaradi.

Shunday qilib, toponimlarning kishilik jamiyati uchun eng muhim va zaruriy funksiyasi manzil bo’lib xizmat qilishdir. Geografik nomlar manzilgina emas, balki ko’pdan-ko’p axborot — tarixiy, geografik, lingvistik ma’lumot tashiydi. Har qanday geografik nom muayyan mazmunga ega, ma’nosiz nom bo’lmaydi. Lekin ko’pgina joy nomlarining ma’nosi yo’qolgan, aniqrog’i hozirgi kishilar uchun tushunarsiz bo’lib qolgan. Toponimlar turli asrlar mevasi bo’lib, uzoq davrlar yashaydi. Qadimiy tillarda qo’yilgan nom keyingi xalqlar uchun oddiy toponimdan boshqa narsa emas, uning qanday ma’noni anglatishi haqida har doim ham o’ylab o’tirishmaydi. Geografik nomlar turli davrlar guvohi. Turli soha olimlari — tilshunoslar, geograflar, tarixchilar, arxeologlar, geologlar, etnograflar toponimikaga murojaat qiladilar. Geografik nomlarga qarab o’tmishda qanday xalqlar yashaganini, turli millat xalqlarining o’zaro aloqalarini, ularning bir joydan ikkinchi joyga ko’chib yurishini bilib olish mumkin. Turli davrlarda yashagan va

turli tillarda gaplashgan xalqlar O'rta Osiyo, jumladan o'zbek xalqining etnogenezida muayyan darajada ishtirok etgan va o'lkani tarixiy toponimiyasida iz qoldirgan. Buni O'rta Osiyoning o'tmishda ko'chmanchi va yarim ko'chmanchi bo'lgan aholisining hozirgacha saqlanib qolgan urug'-qabila nomlarida ham ko'rish mumkin. Sarmat, Sirak (Siroq), To'xar, Alan, Mitan kabi toponimlar o'lkada turli davrlarda yashagan qadimiy urug'-qabila nomlari bunga misoldir. Biz tahlil qilmoqchi bo'lgan Jondor hududi va uning toponimik xususiyatlarini tarixiy-etimologik, geografik tomonlar bilan bog'lashni lozim topdik. Jondor (رادناج) atamasi "tirik, tirik mavjudod" ma'nosini bildiradi. Tuman hududining qadimda turli jonzoqlar makon qurishi uchun qulayligi ushbu toponimning vujudga kelishiga asos bo'lgan. Tuman hududi qadimgi va o'rta asrlar tarixiga boy maskan. Dovud alayhisalomning ramziy qadamjosi shu tumanda joylashgan va hanuzgacha muqaddas ziyoratgoh sifatida e'zozlab kelinadi. Islomdan oldingi davr yodgorligi sanalmish Varaxsha qo'rg'oni qadimgi madaniyat izlaridan bahs yuritadi. Varaxsha nomi asosan islomdan keyingi davr yozma manbalarida tilga olinadi. Jumladan, Narshaxiy, Ibn Havkal buxorxudotlarning saroyi bo'lmish Varaxsha to'g'risida asosiy ma'lumotlarni qoldirishgan. Musulmon manbalarida aynan shu nom ostida tilga olinishi uning X asrdayoq mustaqil toponim bo'lib shakllanganini ko'rsatadi. Varaxsha va uning nomi to'g'risida boshqa o'rta asr mualliflaridan farqli o'laroq Narshaxiy muhim ma'lumotlarni qoldirgan. Bu borada Ibn Havkal xizmatlari ham e'tiborga sazovor. U o'zining "Surat ul-arz" (Yer surati) kitobida Varaxsha toponimi xususida so'z yuritib, uni bir joyda "Baraxsha"² (هشخرب) deb qayd etsa, boshqa yerda "Faraxsha"³ (هشخرف) shaklida beradi. Narshaxiy esa toponimni bir xil, ya'ni Varaxsha shaklida qayd etadi. Varaxsha toponimi ikki komponentli - var "qo'rg'on, qal'a" va axsha yoki axshi qabilasi nomidan tarkib topgan, degan fikrlar mavjud. Toponimlar tilshunoslik, geografiya, tarix, geologiya kabi fanlarning o'rganish obyekti sanalib har uchala sohada o'zaro uzviy ravishda tahlil qilinadi. Ularda xalq hamda el-yurtning tarixi - taqdiri o'z ifodasini topgan. Joy nomlari qadim tarixga ega bo'lgan elat, millat hamda xalqlarning o'ziga xos noyob yodgorliklaridan biri sanaladi. Sababi, ularning o'zi bir olam tarix hamda taqdirni ifodalab turadi. Onomastika tilshunoslikning atoqli otlar haqidagi alohida bo'limi bo'lgani kabi, uning bir sohasi bo'lgan toponimikada toponimlar va ular lug'aviy asoslarining etimologik tadqiqini amalga oshirish ham sinxron, ham diaxron holatda katta nazariy, amaliy ahamiyatga ega. Buxoro tumani toponimlarining lisoniy etimologik hamda morfemik tadqiqiga qaratilgani bo'lsa-da, joy nomlari haqida bugungacha amalga oshirilgan tadqiqotlariga umumiy; ham lingvistik, ham geografik; tarixiy hamda lingvistik; izohli va etimologik jihatlardan tadqiq etilgan ishlar sifatida to'xtalish o'rinlidir. Toponimlarning etimologik tahlili haqida turli tamoyil hamda usullarga, shuningdek, tadqiqotni amalga oshirishga oid masalalarga jiddiy e'tibor berildi. Ular toponimlarning etimologik tahlili misolida dalillar bilan asoslandi. Shu sababli, biror usul, omil yoki tamoyil haqida gapirganda bir yohud bir necha toponimning etimologik tahlillari namuna sifatida berildi. Shu bilan birga etimologik tahlil etilgan o'sha toponimga boshqa tamoyil, usul va omillar ham amal qilishi mumkinligini rad etmaymiz. Toponimlarning

etimologik tadqiqi jarayonida lingvistik yoʻnalish geografik, tarixiy yoʻnalishlar bilan birgalikda, onomastik tadqiqotlarning muhim qirradi hisoblanadi. Mazkur qirrani mantiqiy izchillik bilan mukammal yoritish uchun toponimlarning lugʻaviy asoslarini belgilash hamda etimologik tadqiqida oʻrganilish sharti sifatida quyidagilar belgilandi: toponim va ular lugʻaviy asoslarining etimologik tadqiqiga oid yondosh masalalar; toponim va ular lugʻaviy asoslarining etimologik tadqiqini taʼminlovchi omillar: toponim va ular lugʻaviy asoslarini etimologik tadqiq qilishning tamoyil hamda usullari; toponimlarning etimologik tadqiqi. Yoritilishi moʻljallangan bu masalalarning oʻrganilishi haqida har bir bobning boshlanishida alohida toʻxtalangan. Toponimlar va ular lugʻaviy asoslari etimologik tadqiqi yoʻsinlari sifatida taqdim etilayotgan tamoyil, usul, omil va motivlanish masalalari boshqa fanlardagi shunday masalalardan mazmun jihatdan farq qiladi. Har bir fan yoki sohaning oʻrganish obʻekti, predmeti, tushunchaviy bazasi boʻlgani kabi onomastikaning, shu jumladan, toponimikaning ham oʻziga xos xususiyatlari bor. Muayyan bir fandagi tamoyil, usul, omil va motivlanish xususiyatlarini ikkinchi bir fanga toʻgʻridan- toʻgʻri tadbiiq qilish oʻzini oqlamaydi. Oʻrganilayotgan sohaning talablaridan kelib chiqib, ularga nimanidir qoʻshish kerak yoki ulardan nimanidir olish kerak. Shuni alohida taʼkidlash joizki, ishda qayd etilayotgan toponimlar lugʻaviy asoslari va etimologik tadqiqining nazariy negizi boʻlgan tamoyil hamda usullar, shuningdek, bunday tadqiqda koʻrilgan masalalar onomastik, toponimik tadqiqotlar olib borish uchun yopiq tizim emas, balki ochiq tizimlar majmui sanaladi. Fandagi mavjud usul va tamoyillarni qatorlashtirib sanab oʻtishdan koʻra, toʻplangan toponimlarga tayanib, tadqiqot mavzuumiz doirasida zarur boʻlgan yondosh masalalar, omil, tamoyil va usullar haqida toʻxtalish oʻrinli. Qoʻyilayotgan muammolar toponimlarni etimologik tadqiq qilish jihatdan oʻrganishning nazariy, amaliy qimmatga ega boʻlgan masalalari jumlasiga kiradi. Shuning uchun ular bu ilmiy tadqiqotning alohida – alohida boblari sifatida tadqiq etiladi. Toponimlarni tasnif hamda tavsif qilishdan boshlangan amaliy va nazariy izlanishlardan anglashilib turibdiki, onomastika, shu jumladan, toponimika sohasida har tomonlama mukammal, yaʼni haqiqatga yaqinligi bilinib turgan etimologik tahlil hamda tadqiqotlarni amalga oshirish uchun, avvalo maʼlum bir nazariy toʻxtamga kelish zarurligi koʻrinadi. Muayyan hudud toponimiyasini tadqiq qilish, avvalo, oʻsha hududdagi toponimik materialni toʻplashdan boshlanadi. Bunday material, shubhasiz, turli tip nomlarning yigʻindisidan iborat boʻladi. Mana shu nomlarning mazmuni, lugʻaviy tarkibi nominatsion va grammatik xususiyatlarni aniqlash uchun, oʻrganilayotgan hudud toponimik tizimi uchun koʻproq qanday nomlar tipik ekanini belgilash, ularni muayyan guruhlar (tiplar) ga ajratish lozim boʻladi. Mana shu talab onomastik materialni maʼlum tamoyillar, usullar asosida tasniflashga olib keladi. Shu sababli, tadqiqotchilar joy nomlarini tasniflash masalasini asosiy muammolardan biri deb baholashdi: “Atoqli otlarni tavsiflash va tahlil qilish tasnifsiz toʻliq boʻlmaydi. Tasnif nomshunoslik ishlarida bevosita qatnashadi yoki baʼzi tadqiqotlarda u muallifning asosiy maqsadi boʻlishi mumkin va tasnif materialida oʻz ifodasini topgan turi mezonlar asosida amalga oshiriladi”. Onomastik materialni tavsiflash ishi bilan, deyarli barcha nomshunoslar shugʻullanib keladi. Chunki ,

atoqli otlar tasnifi onomastik tizimni tahlil qilishning eng zaruriy va asosiy shartlaridan biridir. Tadqiqotning qanchalik muvaffaqiyatliolib borilishi materialni to'g'ri tasniflay olishga ham bog'liqdir. Tadqiqotimiz jarayonida Buxoro tuman toponimlarining quyidagi ko'rinishlari mavjudligi ma'lum bo'ldi. 1.1.Toponimlar.Quruqlikda joylashgan tabiiy geografik va sun'iy ob'ektlar atoqli oti. Bular quyidagi guruhlarga ajraladi. 1.1.1. Oykonomimlar . Bunga qishloq, ovul, mahalla nomlari kiradi. Qishloq va ovullar nomi oykonimiyaning tarkibiy qismi bo'lib, Buxoro tuman toponimiyasining asosiy qismini tashkil qiladi. Qishloq nomlari makrotoponim va mikrotoponimlar tizimining chegarasini ko'rsatuvchi onomastik birlik bo'lib, [3,25-28] makrotoponimlar guruhiga kiradi. Buxoro tumanidagi qishloq nomlarining aksariyati juda qadimiy, tarixiy nomlardir va ularning nomlanish sabablari ham ko'p holda unitilgan deyish mumkin. Chunonchi, Yurinpoyon, Patput, Leylak, Tutixushk, Janafar, Chappa, Jonbobo, Mijona, Otquchi, Obitoratkabi qishloqlar nomi bunga misol bo'la oladi. Quyida qishloq nomlarining ba'zilarini qisqacha izohini keltiramiz. ARABXONA -tumandagi aholi punkti nomi. O'zbekistonning ko'pchilik viloyatlarida uchraydigan qishloq va mahalla nomi. Arablar, Arabon, Arabho (Arabo) va boshqa ko'rinishdagi atamalari ham mavjud bo'lib, "Arablar qishlog'i", "Arablar yashaydigan joy" ma'nolariga ega. O'rta Osiyoning arablar tomonidan bosib olinishi davridan boshlab, undan keyingi asrlarda ham kelib o'rnamshgan arablar bilan bog'liq. Buxoro, Vobkent, Jondor, Kogon, Romitan, Peshko', Olot, Shofirkon, Qorako'l va G'ijduvon tumanlarida ham shu nomdagi qishloq, mahalla, guzar mavjud. Prof. T.Nafasov tadqiqotida arablar istiqomat qiladigan aholi punktlarida quyidagi tur arablar mavjudligini qayd etgan: 1) arab tilini bilmaydigan, qarluq lahjasida gaplashadigan arablar; 2) arab tilini biladigan, o'zbekcha so'zlashadigan, tojik tilini bilmaydigan arablar; 3) arab va tojik tilini bilmaydigan, o'zbekcha so'zlashadigan arablar; 4) arab tilini bilmaydigan, tojik va o'zbek tillarida so'zlashadigan arablar. So'nggi ikki tur arablar yashaydigan aholi punktlari Arabxona deb ataladi. Etnik tarkib joylarning nomlanishiga asos bo'lgan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. To'rayev, H. (2021). Buxoro toponimikasi. Durdona .
2. Adizova N. (2020). Buxoro tumani toponimlari. Navro'z.
- 3.O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. (2000).O'zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti.
4. Qorayev, S. (2006). Toponimika. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti